

© И. М. Коренская, Н. А. Дьякова

ЭЛЕМЕНТНЫЙ ПРОФИЛЬ *MENTHA AQUATICA* L. ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ*ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
Россия, 394006, г. Воронеж, Университетская пл., д. 1*

Коренская И. М., Дьякова Н. А. Элементный профиль *Mentha aquatica* L. Воронежской области. – В статье приведены результаты масс-спектрометрического определения элементного профиля *Mentha aquatica* L. Воронежской области. *M. aquatica* активно поглощает из почвы жизненно важные макроэлементы (фосфор, магний, кальций, калий, натрий), а также ряд высокотоксичных элементов (кадмий, свинец, мышьяк). *M. aquatica* имеет барьерный механизм всасывания в отношении алюминия, железа и редкоземельных металлов. Возможно использование *M. aquatica* в качестве биоиндикатора загрязнения почв тяжелыми металлами.

Ключевые слова: Воронежская область, *Mentha aquatica* L., элементный профиль.

Введение

Неуклонный рост популярности фитопрепаратов обусловлен их доказанной терапевтической эффективностью в сочетании с высоким профилем безопасности и минимальным риском побочных реакций [14, 16]. При этом значительный объем заготавливаемых лекарственных растений приходится на Центральную Россию – регион с высокой плотностью населения, развитой промышленностью, густой транспортной сетью и интенсивным сельским хозяйством [4, 6]. В подобных условиях резко возрастает риск сбора сырья в зонах с неблагоприятной экологической обстановкой, что обуславливает актуальность исследований, направленных на изучение влияния антропогенного загрязнения на химический состав растений. Известно, что помимо эссенциальных (жизненно необходимых) элементов, лекарственные растения способны аккумулировать поллютанты антропогенного происхождения, среди которых наиболее распространены и опасны соли тяжелых металлов [3, 9, 15].

Анализ литературных источников выявил существенный пробел в изученности элементного состава лекарственной флоры Центрального Черноземья. Имеющиеся единичные работы, как правило, ограничиваются анализом лишь нескольких элементов, что не позволяет составить целостную картину химического состава растительного сырья и выявить закономерности биологического накопления элементов в этой специфической биогеохимической системе [7, 8, 18, 19].

Одним из популярных у населения видов лекарственного растительного сырья являются различные виды рода Мята (*Mentha* L.). Наряду с мятой перечной (*Mentha × piperita*) спросом пользуются мята полевая (*Mentha arvensis* L.), мята колосистая (*Mentha spicata* L.), а также мята водная (*Mentha aquatica* L.) [21, 25, 26].

M. aquatica является одним из диких видов-предков *Mentha × piperita* и обладает своим уникальным химическим профилем, который сильно варьируется в зависимости от места произрастания, хемотипа и стадии вегетации [17, 20, 22–24].

M. aquatica можно охарактеризовать как вид-индикатор переувлажненных местообитаний. Ее ареал в природе ограничен линией уреза воды и зоной постоянного подтопления. Типичные места обитания – берега водоемов (литоральная зона), заболоченные территории, трясины и топкие места. Предпочитает открытые, хорошо освещенные солнцем места. Достаточно зимостойка в условиях умеренного климата. Приспособлена к условиям кислородной недостаточности в переувлажненной почве. Широко произрастает в Северной Африке, Северной Америке, Европе, средней полосе России, на Кавказе, где она растет по

берегам рек и озер. В регионах, где *M. aquatica* распространена, местные жители активно собирают ее для личного использования [11, 16, 25].

Популярность *M. aquatica* в сравнении с другими видами рода *Mentha* можно охарактеризовать как локальную и специфическую. *M. aquatica* ценится как декоративное прибрежное растение для оформления прудов и влажных зон в саду. В народной медицине *M. aquatica* занимает более заметное, но также специфическое место. Настой листьев *M. aquatica* используют при спазмах в животе, метеоризме, тошноте, для улучшения аппетита. Этому способствует ее спазмолитическое и ветрогонное действие. Благодаря высокому содержанию ментофурана и линалоола, она считается хорошим успокаивающим средством. Ее применяют при тревоге, бессоннице, нервном перевозбуждении. Используется как легкое отхаркивающее и антисептическое средство при простудах, кашле (за счет цинеола и других компонентов). В последнее время интерес к *M. aquatica* возрастает среди ароматерапевтов. Ее масло используется как источник уникального ментофурана для создания успокаивающих, медитативных композиций [16, 21, 22, 24].

Фитохимический профиль *M. aquatica* характеризуется уникальным составом эфирного масла, богатым полифенольным комплексом, что обеспечивает сильную антиоксидантную активность, а также наличием тритерпеновых кислот, которые вносят вклад в ее фармакологический потенциал [16, 17, 20, 22–24]. Кроме того, листья *M. aquatica* содержат богатый минеральный комплекс, который напрямую зависит от региональных условий места ее произрастания [3, 11, 15, 27]. Исследования элементного состава растений рода *Mentha*, культивируемого в условиях республики Башкортостан, показали высокую аккумуляцию в вегетативных органах растений цинка, молибдена и серебра [27]. В листьях *Mentha* × *piperita* республики Северная Осетия отмечено высокое накопление марганца и железа [11]. Травы *Mentha* × *piperita*, заготовленные в Горисском регионе Армении, сорбируют из почв стронций и молибден [3]. Исследования листьев растений рода *Mentha* × *piperita*, заготовленных в естественных фитоценозах Московской и Саратовской областей, а также ряда российских производителей (ЗАО «АПФ «Фито-Эм», г. Пушкино, Московская область; ООО «Лек-С+», г. Домодедово, Московская область; ООО «Фито-Бот», Республика Карачаево-Черкесия; АО «Красногорсксредства» г. Красногорск, Московская область; ООО «Милфорд», г. Серпухов Московской обл.; ИП «Теплова К. А.», г. Пенза; «WEISERHOUSE», Германия; ООО «Емельяновская Биофабрика», Новгородской области; ИП «Хлобданов А. Р.», г. Симферополь; ООО «Объединенная чайная компания», г. Москва; ООО «Алтайвита», г. Барнаул) показали, что уровень содержания мышьяка в них в ряде случаев превышает норму [5], что предположительно является специфической характеристикой вида [15].

Вследствие достаточно высоких требований к эколого-географическим условиям произрастания важной является региональная оценка качества, в том числе, элементного комплекса листьев *M. aquatica* в Воронежской области, отличающейся сочетанием большого количества водоемов, высоким уровнем инсоляции, а также высокой популярностью заготовки вида среди населения [9].

Цель исследования – проведение полного элементного анализа листьев *M. aquatica* естественного экотопа Воронежской области.

Материал и методы исследования

Заготовку листьев *M. aquatica* проводили в фенофазу цветения на побережье пруда в Новоусманском районе Воронежской области [9]. Выбирали 5 опытных площадок. Листья срывали, после чего сушили в условиях естественной тени [5]. Для исследований использовали объединенные пробы. Каждая объединенная проба состояла из 5 точечных проб (не менее 200 г каждая). Проба растительного сырья для определения элементного состава выделялась методом квартования из объединенной пробы. Для каждого определения использовали 10,0 г измельченного испытуемого сырья [5].

Параллельно с заготовкой растительных проб с места произрастания были отобраны пробы почвы верхнего горизонта (0–20 см) для последующего сравнительного анализа. Отбор почвенных проб регламентировался ГОСТ Р 58595-2019 и производился по методу «конверта». Почвы в месте отбора образцов относятся к гидроморфным аллювиально-луговым почвам, формирующимся в условиях переменного увлажнения и близкого залегания грунтовых вод. Для таких почв характерны специфические геохимические условия: сезонная смена окислительно-восстановительных режимов, накопление органического детрита и, как следствие, повышенная подвижность ряда тяжелых металлов (в частности, кадмия и свинца) в восстановительной среде [12]. Водородный показатель водной вытяжки составил 6,8, содержание органического вещества (потери при прокаливании) – 6,2 %, что обусловлено постоянным поступлением растительного опада. Данные условия способствуют высокой буферности почвы и активизации восстановительных процессов, при которых подвижность кадмия и свинца возрастает [12].

Отобранные образцы растительного сырья и почв подвергали кислотному разложению для перевода элементов в растворенную форму. Навеску образца помещали во фторопластовый реактор, куда добавляли 5 мл смеси концентрированных азотной (HNO₃) и плавиковой (HF) кислот. Пробоподготовку выполняли с использованием системы микроволнового разложения, по программе, рекомендованной производителем оборудования. Полученный после разложения раствор количественно переносили в мерную пробирку на 15 мл, выполняя трехкратное смывание реактора деионизованной водой (порциями по 1 мл). Объем полученного раствора доводили до 10 мл той же водой. Для проведения анализа методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой аликвотную часть раствора (1 мл) разбавляли в 10 раз 0,5 % раствором азотной кислоты [18, 19]. Определение микроэлементного состава выполняли методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИПС-МС) на спектрометре «ELAN-DRC» в соответствии с методическими указаниями МУК 4.1.1483-03. Контроль правильности получаемых результатов осуществляли с помощью метода добавок [8]. Все анализы выполняли в трехкратной повторности, после чего данные подвергали статистической обработке при доверительной вероятности $p \leq 0,05$.

Для анализа способности *M. aquatica* накапливать химические элементы из почвы был рассчитан коэффициент биологического поглощения (КБП).

Результаты и обсуждение

Масс-спектроскопически в образцах почв и листьях *M. aquatica* определено 65 элементов (табл. 1).

Таблица 1

Результаты элементного анализа листьев *Mentha aquatica* L. и почв

№ п/п	Элемент	Содержание, мкг/г		КБП
		<i>M. aquatica</i>	Почва	
1	2	3	4	5
1	Ag (Серебро)	0,0049 ± 0,0004	0,27 ± 0,02	0,02
2	Al (Алюминий)	26 ± 1,2	13500 ± 674	< 0,01
3	As (Мышьяк)	0,13 ± 0,01	0,088 ± 0,007	1,48
4	Au (Золото)	0,01 ± 0,001	0,05 ± 0,004	0,20
5	B (Бор)	20,6 ± 1,6	–	< 0,01
6	Ba (Барий)	18,2 ± 1,3	140 ± 7,4	0,13
7	Be (Бериллий)	0,03 ± 0,001	0,56 ± 0,04	0,05
8	Bi (Висмут)	0,003 ± 0,0002	0,081 ± 0,006	0,04
9	Br (Бром)	39,8 ± 1,9	–	< 0,01
10	Ca (Кальций)	22485 ± 788	5100 ± 132	4,41

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5
11	Cd (Кадмий)	0,017 ± 0,001	0,0013 ± 0,0001	9,44
12	Ce (Церий)	0,05 ± 0,003	14 ± 0,7	< 0,01
13	Co (Кобальт)	0,33 ± 0,02	5,7 ± 0,3	0,06
14	Cr (Хром)	2,45 ± 0,16	130 ± 9,2	0,02
15	Cs (Цезий)	0,0043 ± 0,0003	0,95 ± 0,07	< 0,01
16	Cu (Медь)	3,2 ± 0,21	32 ± 2,3	0,10
17	Dy (Диспрозий)	0,0023 ± 0,0002	1,0 ± 0,02	< 0,01
18	Er (Эрбий)	0,0013 ± 0,0001	0,61 ± 0,05	< 0,01
19	Eu (Европий)	0,0011 ± 0,0001	0,29 ± 0,02	< 0,01
20	Fe (Железо)	245 ± 10,4	26300 ± 861	0,01
21	Ga (Галлий)	0,068 ± 0,004	4,3 ± 0,53	0,02
22	Gd (Гадолиний)	0,0039 ± 0,00048	1,4 ± 0,11	< 0,01
23	Ge (Германий)	0,0015 ± 0,0001	1,3 ± 0,1	< 0,01
24	Hf (Гафний)	0,0014 ± 0,0001	0,89 ± 0,07	< 0,01
25	Hg (Ртуть)	0,003 ± 0,0003	0,003 ± 0,0003	1,00
26	Ho (Гольмий)	0,00057 ± 0,00001	0,16 ± 0,01	< 0,01
27	I (Йод)	2,84 ± 0,15	–	< 0,01
28	In (Индий)	0,0003 ± 0,00001	0,050 ± 0,002	0,01
29	K (Калий)	21921 ± 718	3000 ± 172	7,31
30	La (Лантан)	0,024 ± 0,002	6,6 ± 0,12	< 0,01
31	Li (Литий)	0,83 ± 0,06	7,5 ± 0,33	0,11
32	Lu (Лютеций)	0,00034 ± 0,00002	0,11 ± 0,003	< 0,01
33	Mg (Магний)	4101 ± 109	1600 ± 98	2,56
34	Mn (Марганец)	225 ± 21	270 ± 23	0,83
35	Mo (Молибден)	1,78 ± 0,11	2,30 ± 0,12	0,77
36	Na (Натрий)	5415 ± 271	880 ± 59	6,15
37	Nb (Ниобий)	0,0063 ± 0,0004	3,8 ± 0,27	< 0,01
38	Nd (Неодим)	0,017 ± 0,001	6,4 ± 0,29	< 0,01
39	Ni (Никель)	1,47 ± 0,08	8,00 ± 0,31	0,18
40	P (Фосфор)	4732 ± 287	360 ± 24	13,14
41	Pb (Свинец)	0,15 ± 0,01	0,068 ± 0,004	2,21
42	Pr (Празеодим)	0,0058 ± 0,0004	1,6 ± 0,03	< 0,01
43	Pt (Платина)	0,01 ± 0,001	0,1 ± 0,01	0,10
44	Rb (Рубидий)	5,31 ± 0,41	17 ± 1,1	0,31
45	Re (Рений)	0,00072 ± 0,00004	0,01 ± 0,001	0,07
46	Sb (Сурьма)	0,021 ± 0,002	0,48 ± 0,03	0,04
47	Sc (Скандий)	0,05 ± 0,004	50 ± 4,2	< 0,01
48	Se (Селен)	0,3 ± 0,02	5,0 ± 0,24	0,06
49	Sm (Самарий)	0,0042 ± 0,0003	1,1 ± 0,1	< 0,01
50	Sn (Олово)	0,01 ± 0,001	2,3 ± 0,2	< 0,01
51	Sr (Стронций)	126 ± 11	38 ± 2,7	3,32
52	Ta (Тантал)	0,00064 ± 0,00005	0,28 ± 0,03	< 0,01
53	Tb (Тербий)	0,00054 ± 0,00002	0,2 ± 0,02	< 0,01
54	Te (Теллур)	0,0079 ± 0,0005	0,5 ± 0,04	0,02
55	Th (Торий)	0,0049 ± 0,0004	1,9 ± 0,14	< 0,01
56	Ti (Титан)	2,46 ± 0,11	1400 ± 74	< 0,01
57	Tl (Таллий)	0,0007 ± 0,00004	0,1 ± 0,01	0,01
58	Tm (Тулий)	0,00029 ± 0,00002	0,077 ± 0,005	< 0,01

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5
59	U (Уран)	0,003 ± 0,0002	1,2 ± 0,1	< 0,01
60	V (Ванадий)	0,1 ± 0,01	–	< 0,01
61	W (Вольфрам)	0,073 ± 0,005	0,64 ± 0,05	0,11
62	Y (Иттрий)	0,015 ± 0,001	5,1 ± 0,43	< 0,01
63	Yb (Иттербий)	0,0014 ± 0,0001	0,61 ± 0,05	< 0,01
64	Zn (Цинк)	16,9 ± 1,5	24 ± 1,1	0,70
65	Zr (Цирконий)	0,046 ± 0,003	47 ± 3,8	< 0,01

Почва в месте отбора образцов достаточно богата макроэлементами (калий, кальций, магний). При этом содержание большинства тяжелых металлов (свинец, никель, ртуть, кадмий, мышьяк) в почве находится на уровне регионального геохимического фона или ниже, что указывает на отсутствие сильного техногенного загрязнения [12].

M. aquatica проявляет высокую избирательность в поглощении химических элементов из почвы, что отражается в широком диапазоне КБП – от < 0,01 до 13,14. Эта избирательность определяется как физиологическими потребностями растения, так и наличием барьерных механизмов, ограничивающих поступление потенциально токсичных элементов.

Анализ полученных данных позволил разделить определяемые элементы на несколько условных групп по характеру поглощения *M. aquatica*. К элементам энергичного накопления (КБП > 10,0) относятся фосфор (КБП 13,14). Это характерно для большинства растений и объясняется ключевой ролью фосфора в энергетическом обмене (АТФ, АДФ), построении нуклеиновых кислот и фосфолипидов мембран [1, 2].

К элементам сильного накопления отнесены как ряд жизненно необходимых элементов (калий (КБП 7,31), натрий (КБП 6,15), кальций (КБП 4,41), магний (КБП 2,56)), так и ряд токсичных (кадмий (КБП 9,44), стронций (КБП 3,32), свинец (КБП 2,21), мышьяк (КБП 1,48), ртуть (КБП 1,00)). Высокая аккумуляция калия листьями *M. aquatica* обусловлена ролью его как основного осмотически активного иона, регулятора тургора, активатора ферментов, критической важностью для функционирования устьиц и проведения сигналов [10, 13]. Отмечено необычно высокое поглощение натрия для растения, не являющегося галофитом, что может быть связано с адаптацией к условиям повышенной влажности и спецификой ионного баланса водных растений, а также выполнением осмотических функций, частично замещая калий. Активное поглощение кальция объясняется его ролью как структурного компонента клеточных стенок (пектаты кальция), вторичного мессенджера, участием в поддержании мембранной стабильности и передаче сигналов [1, 2, 10]. Магний входит в состав хлорофилла, активатор многих ферментов, особенно участвующих в переносе фосфатных групп, поэтому отмечено активное его поглощение листьями *M. aquatica* при умеренном содержании в почве (1 600 мкг/г) [10].

Критически опасный показатель биологического поглощения листьями *M. aquatica* кадмия связан прежде всего с чрезвычайно эффективным поглощением его из почв даже при ничтожном содержании в грунте (0,0013 мкг/г). Это указывает на отсутствие эффективных барьерных механизмов против этого элемента, который является токсичным даже в следовых количествах и обладает кумулятивным действием [2, 9, 10]. Активное накопление высокотоксичного свинца, который, как и стронций, может поглощаться через кальциевые каналы вследствие схожести ионных радиусов, представляет серьезный риск при использовании сырья [5, 9, 10]. Кроме того, значения КБП кадмия и свинца (2,21) в условиях прибрежного биотопа, вероятно, дополнительно усиливаются за счет восстановительной обстановки в переувлажненной почве, способствующей переходу этих металлов в более подвижные формы [12]. Мышьяк может конкурировать с фосфатами за транспортные системы [2, 10]. Для ртути выявлено нейтральное поглощение, содержание в листьях

M. aquatica соответствует почвенному. Стронций, проявляющий химическое сходство с кальцием, абсорбируется посредством тех же транспортных систем, а его кумуляция не обладает избирательностью [2, 10].

К элементам среднего захвата (КБП от 0,1 до 1,0) отнесены ряд эссенциальных элементов – марганец (КБП 0,83), цинк (КБП 0,70), молибден (КБП 0,77). Достаточно активное поглощение марганца объясняется его ролью в фотосистеме II и как активатора ферментов. Активное накопление цинка связано с его вхождением в состав более 300 ферментов. Поглощение молибдена, играющего важнейшую роль для азотного метаболизма (элемент активного центра ферментов нитратредуктазы, нитрогеназы), близко к пропорциональному содержанию в почве [1, 2, 10].

К элементам слабого (КБП < 0,1) и очень слабого захвата (КБП < 0,01) отнесены алюминий, железо, титан, цирконий, гафний, ниобий, тантал, торий, уран и ряд редкоземельных элементов. Для данных элементов ярко выражен барьерный эффект при значительно более высоком содержании в почве. Биохимические механизмы подавления их аккумуляции включают хелатирование в ризосфере, осаждение в апопласте корней, селективность мембранных каналов и переносчиков. Кроме того, большинство данных элементов сильно гидролизуются в почвенном растворе, переходя в малорастворимые и труднодоступные для растений формы [2, 9, 10].

Выводы

В листьях *M. aquatica*, заготовленных в прибрежном экотопе (Новоусманский район Воронежской области), методом ИСП-МС идентифицировано 65 элементов. Для исследованного биотопа значения КБП варьируют от < 0,01 до 13,14, что отражает высокую избирательность поглощения в условиях переувлажненных почв.

К элементам с наибольшей аккумулятивной способностью (КБП > 2,0) относятся: фосфор (13,14), кадмий (9,44), калий (7,31), натрий (6,15), кальций (4,41), стронций (3,32), магний (2,56) и свинец (2,21). Концентрация кадмия в листьях (0,017 мкг/г) в 9,4 раза превышает его содержание в почве, что свидетельствует об отсутствии физиологического барьера для данного токсиканта. Мышьяк (КБП 1,48) и ртуть (КБП 1,00) накапливаются в листьях на уровне, сопоставимом с почвенным или слегка превышающем его, что также требует обязательного токсикологического контроля сырья.

Для алюминия (КБП < 0,01), железа (0,01), титана, циркония, гафния, ниобия, тантала, тория, урана и всех редкоземельных элементов зафиксирован устойчивый барьерный механизм: их содержание в листьях на 2–3 порядка ниже почвенного, что указывает на крайне низкую биодоступность этих элементов для *M. aquatica* даже в условиях гидроморфных почв.

Выявленная способность *M. aquatica* к сверхнакоплению кадмия и высокому накоплению свинца, мышьяка и ртути позволяет рекомендовать данный вид в качестве биоиндикатора загрязнения прибрежных экосистем. Вместе с тем, использование *M. aquatica* в качестве лекарственного, пищевого или косметического сырья, заготовленного вблизи водоемов, недопустимо без предварительного лабораторного контроля на соответствие требованиям ГФ РФ и СанПиН по содержанию тяжелых металлов и мышьяка.

Список литературы

1. Авцын А. П., Жаворонков А. А., Риш М. А., Строчкова Л. С. Микроэлементозы человека. М.: Медицина, 1991. 496 с.
2. Афиногенов Ю. П., Бусыгина И. А., Гончаров Е. Г. Биогенные элементы и их физиологическая роль. Воронеж: Издательский Дом ВГУ, 2008. 143 с.
3. Варданян Л. Р., Айрапетян С. А. Экспериментальные исследования по изучению макро- и микроэлементного состава мяты перечной (*Mentha piperita*), произрастающей в Горисском регионе Армении // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. 2024. Т. 21, № 2. С. 7–13. DOI: 10.25587/2222-5404-2024-21-2-7-13.

4. Галенко М. С., Гравель И. В. Оценка рисков воздействия тяжелых металлов и мышьяка, поступающих в организм человека с лекарственными растительными препаратами // Разработка и регистрация лекарственных средств. 2024. Т. 13, № 4. С. 180–189. DOI: 10.33380/2305-2066-2024-13-4-1934.
5. Государственная фармакопея Российской Федерации. Издание XIV. Т. 4. М.: ФЭМБ, 2018. 1834 с.
6. Гравель И. В., Лёвушкин Д. В. Грудной сбор № 4: содержание молибдена, вольфрама, лития, ванадия, титана и циркония // Фармация. 2025. Т. 74, № 4. С. 23–30. DOI: 10.29296/25419218-2025-04-03.
7. Дунилин А. Д., Тринеева О. В., Чистякова А. С., Гудкова А. А. Элементный состав каштана конского (*Aesculus hippocastanum* L.) цветков, произрастающего в Воронежской области // Микроэлементы в медицине. 2023. Т. 24, № 3. С. 46–56. DOI: 10.19112/2413-6174-2023-24-3-46-56.
8. Дьякова Н. А. Анализ особенностей накопления макро- и микроэлементов в траве пустырника пятилопастного флоры Воронежской области // Вестник Нижневартковского государственного университета. 2022. № 4. С. 24–32. DOI: 10.36906/2311-4444/22-4/03.
9. Дьякова Н. А., Сливкин А. И., Гравель И. В. Эколого-фармакогностическая оценка качества лекарственного растительного сырья Центрального Черноземья: монография. М.: РУСАЙНС, 2023. 238 с.
10. Ильин В. Б. Элементарный химический состав растений. Новосибирск: Наука, 1985. 129 с.
11. Караева Л. В., Гагиева Л. Ч., Цагараева Э. А., Цугжиева В. Б. Оценка содержания некоторых эссенциальных элементов в почве и образцах мяты (*Mentha*) // Известия Горского государственного аграрного университета. 2023. Т. 60, № 1. С. 138–142. DOI: 10.54258/20701047_2023_60_1_138.
12. Перельман А. И., Касимов Н. С. Геохимия ландшафта. М.: МГУ, 1999. 610 с.
13. Скальный А. В., Скальная М. Г., Киричук А. А., Тиньков А. А. Медицинская элементология. 2-е изд. переработ. и доп. М.: Наука, 2021. 199 с.
14. Чевидаев В. В., Боков Д. О., Гравель И. В., Самылина И. А. Исследование элементного состава грудного сбора № 2 и его компонентов // Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения. Регуляторные исследования и экспертиза лекарственных средств. 2024. Т. 14, № 2. С. 171–180. DOI: 10.30895/1991-2919-2023-566.
15. Щукин В. М., Блинкова Е. А., Кузьмина Н. Е., Лутцева А. И. Содержание тяжелых металлов, мышьяка и алюминия в листьях мяты и продуктах на их основе // Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения. Регуляторные исследования и экспертиза лекарственных средств. 2022. Т. 12, № 2. С. 193–204. DOI: 10.30895/1991-2919-2022-12-2-408.
16. Barnes J., Anderson L. A., Phillipson J. D. Herbal Medicines. 4th ed. London: Pharmaceutical Press, 2012. 510 p.
17. Dhifi W., Litaïem M., Jelali N., Hamdi N., Mnif W. Identification of a new chemotype of the plant *Mentha aquatica* grown in Tunisia: chemical composition, antioxidant and biological activities of its essential oil // Journal of Essential Oil Bearing Plants. 2011. Vol. 14. P. 320–328. DOI: 10.1080/0972060X.2011.10643941.
18. Dyakova N. A. Features of accumulation of macro- and trace elements by medicinal plant raw materials of Voronezh region // Pharmaceutical Chemistry Journal. 2023. Vol. 56, No 11. P. 1471–1476. DOI: 10.1007/s11094-023-02816-1.
19. Dyakova N. A. Features of extraction of rare-earth elements from medicinal plant raw materials into infusions and decoctions // Pharmaceutical Chemistry Journal. 2023. Vol. 57, No 5. P. 688–693. DOI: 10.1007/s11094-023-02939-5.
20. Esmaili A., Rustaiyan A., Masoudi S., Nadji K. Composition of the essential oils of *Mentha aquatica* L. and *Nepeta meyeri* Benth. from Iran // Journal of Essential Oil Research. 2006. Vol. 18. P. 263–265. DOI: 10.1080/10412905.2006.9699082.

21. European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare. European Pharmacopoeia. 10th ed. Strasbourg: EDQM, 2019. 4120 p.

22. Ferhat M., Erol E., Beladjila K. A., Çetintaş Y., Duru M. E., Öztürk M., Kabouche A., Kabouche Z. Antioxidant, anticholinesterase and antibacterial activities of *Stachys guyoniana* and *Mentha aquatica* // *Pharmaceutical Biology*. 2017. Vol. 55. P. 324–329. DOI: 10.1080/13880209.2016.1238488

23. Ferrati M., Spinozzi E., Baldassarri C., Maggi F., Pavela R., Canale A., Petrelli R., Cappellacci L. Efficacy of *Mentha aquatica* L. essential oil (linalool/linalool acetate chemotype) against insect vectors and agricultural pests // *Pharmaceuticals (Basel)*. 2023. Vol. 16, No 4. P. 633. DOI: 10.3390/ph16040633.

24. Gethaun Z., Asres K., Mazumder A., Bucar F. Essential oil composition, antibacterial and antioxidant activities of *Mentha aquatica* growing in Ethiopia // *Ethiopian Pharmaceutical Journal*. 2008. Vol. 26. P. 9–16.

25. Lawrence B. M. *Mint: The Genus Mentha*. Boca Raton: CRC Press, 2007. 584 p.

26. Mimica-Dukić N., Božin B., Soković M., Mihajlović B., Matavulj M. Antimicrobial and antioxidant activities of three *Mentha* species essential oils // *Planta Medica*. 2003. Vol. 69, No. 5. P. 413–419. DOI: 10.1055/s-2003-39704.

27. Minina N. N., Chernyh I. V. The elemental composition of *Mentha piperita* L. (Lamiaceae Lindl.), grown in the forest-steppe zone of Southern Urals // *Journal of Agriculture and Environment*. 2020. Vol. 3, No. 15. P. 19–23. DOI: 10.23649/jae.2020.3.15.4.

References

1. Avtsyn, A. P., Zhavoronkov, A. A., Rish, M. A., & Strochkova, L. S. (1991). *Mikroelementozy cheloveka* [Human microelementoses]. *Meditcina*. 496 p. (In Russian).

2. Afinogenov, Yu. P., Busygina, I. A., & Goncharov, E. G. (2008). *Biogennyye elementy i ikh fiziologicheskaya rol* [Biogenic elements and their physiological role]. Voronezh State University Publishing House. 143 p. (In Russian).

3. Vardanyan, L. R., & Airapetyan, S. A. (2024). Eksperimentalnye issledovaniya po izucheniyu makro- i mikroelementnogo sostava myaty perechnoy (*Mentha piperita*), proizrastayushchey v Gorisskom regione Armenii [Experimental studies on the macro- and microelement composition of peppermint (*Mentha piperita*) growing in the Goris region of Armenia]. *Vestnik Severo-Vostochnogo federalnogo universiteta im. M. K. Ammosova*, 21(2), 7–13. <https://doi.org/10.25587/2222-5404-2024-21-2-7-13>. (In Russian).

4. Galenko, M. S., & Gravel, I. V. (2024). Otsenka riskov vozdeystviya tyazhelykh metallov i myshyaka, postupayushchikh v organizm cheloveka s lekarstvennymi rastitelnymi preparatami [Risk assessment of exposure to heavy metals and arsenic from herbal medicinal products]. *Razrabotka i registratsiya lekarstvennykh sredstv*, 13(4), 180–189. <https://doi.org/10.33380/2305-2066-2024-13-4-1934>. (In Russian).

5. *Gosudarstvennaya farmakopeya Rossiyskoy Federatsii* [State Pharmacopoeia of the Russian Federation]. (2018). (14th ed., Vol. 4). Moscow: FEMB, 1834 p. (In Russian).

6. Gravel, I. V., & Lyovushkin, D. V. (2025). Grudnoy sbor № 4: sodержanie molibdena, volframa, litiya, vanadiya, titana i tsirkoniya [Chest collection No. 4: Content of molybdenum, tungsten, lithium, vanadium, titanium and zirconium]. *Farmatsiya*, 74(4), 23–30. <https://doi.org/10.29296/25419218-2025-04-03>. (In Russian).

7. Dunilin, A. D., Trineeva, O. V., Chistyakova, A. S., & Gudkova, A. A. (2023). Elementnyy sostav kashtana konskogo (*Aesculus hippocastanum* L.) tsvetkov, proizrastayushchego v Voronezhskoy oblasti [Elemental composition of horse chestnut (*Aesculus hippocastanum* L.) flowers growing in the Voronezh region]. *Mikroelementy v meditsine*, 24(3), 46–56. <https://doi.org/10.19112/2413-6174-2023-24-3-46-56>. (In Russian).

8. Dyakova, N. A. (2022). Analiz osobennostey nakopleniya makro- i mikroelementov v trave pustyrnika pyatilopastnogo flory Voronezhskoy oblasti [Analysis of the accumulation features of macro- and microelements in the herb of motherwort five-lobed flora of the Voronezh region].

Vestnik Nizhnevertovskogo gosudarstvennogo universiteta, (4), 24–32. <https://doi.org/10.36906/2311-4444/22-4/03>. (In Russian).

9. Dyakova, N. A., Slivkin, A. I., & Gravel, I. V. (2023). *Ekologo-farmakognosticheskaya otsenka kachestva lekarstvennogo rastitelnogo syrya Tsentralnogo Chernozemya* [Ecological and pharmacognostic assessment of the quality of medicinal plant raw materials of the Central Black Earth Region]. Moscow: RUSAINS, 238 p. (In Russian).

10. Ilyin, V. B. (1985). *Elementarnyy khimicheskiy sostav rasteniy* [Elementary chemical composition of plants]. Novosibirsk: Nauka, 185 p. (In Russian).

11. Karaeva, L. V., Gagieva, L. Ch., Tsagaraeva, E. A., & Tsugkueva, V. B. (2023). Otsenka sodержaniya nekotorykh essentsialnykh elementov v pochve i obraztsakh myaty (*Mentha*) [Assessment of the content of some essential elements in soil and mint (*Mentha*) samples]. *Izvestiya Gorskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta*, 60(1), 138–142. https://doi.org/10.54258/20701047_2023_60_1_138. (In Russian).

12. Perelman, A. I., & Kasimov, N. S. (1999). *Geokhimiya landshafta* [Landscape geochemistry]. Moscow: Moscow State University, 610 p. (In Russian).

13. Skalny, A. V., Skalnaya, M. G., Kirichuk, A. A., & Tinkov, A. A. (2021). *Meditinskaya elementologiya* [Medical elementology] (2nd ed.). Moscow: Nauka, 199 p. (In Russian).

14. Chevadaev, V. V., Bokov, D. O., Gravel, I. V., & Samylina, I. A. (2024). Issledovanie elementnogo sostava grudnogo sbora № 2 i ego komponentov [Study of the elemental composition of chest collection No. 2 and its components]. *Vedomosti Nauchnogo tsentra ekspertizy sredstv meditsinskogo primeneniya. Regulyatornye issledovaniya i ekspertiza lekarstvennykh sredstv*, 14(2), 171–180. <https://doi.org/10.30895/1991-2919-2023-566>. (In Russian).

15. Shchukin, V. M., Blinkova, E. A., Kuzmina, N. E., & Lutseva, A. I. (2022). Soderzhanie tyazhelykh metallov, myshyaka i alyuminiya v listyakh myaty i produktakh na ikh osnove [Content of heavy metals, arsenic and aluminum in mint leaves and products based on them]. *Vedomosti Nauchnogo tsentra ekspertizy sredstv meditsinskogo primeneniya. Regulyatornye issledovaniya i ekspertiza lekarstvennykh sredstv*, 12(2), 193–204. <https://doi.org/10.30895/1991-2919-2022-12-2-408>. (In Russian).

16. Barnes, J., Anderson, L. A., & Phillipson, J. D. (2012). *Herbal medicines* (4th ed.). Pharmaceutical Press, 510 p. (In English).

17. Dhifi, W., Litaïem, M., Jelali, N., Hamdi, N., & Mnif, W. (2011). Identification of a new chemotype of the plant *Mentha aquatica* grown in Tunisia: Chemical composition, antioxidant and biological activities of its essential oil. *Journal of Essential Oil Bearing Plants*, 14, 320–328. <https://doi.org/10.1080/0972060X.2011.10643941>. (In English).

18. Dyakova, N. A. (2023a). Features of accumulation of macro- and trace elements by medicinal plant raw materials of Voronezh region. *Pharmaceutical Chemistry Journal*, 56(11), 1471–1476. <https://doi.org/10.1007/s11094-023-02816-1>. (In English).

19. Dyakova, N. A. (2023b). Features of extraction of rare-earth elements from medicinal plant raw materials into infusions and decoctions. *Pharmaceutical Chemistry Journal*, 57(5), 688–693. <https://doi.org/10.1007/s11094-023-02939-5>. (In English).

20. Esmaeili, A., Rustaiyan, A., Masoudi, S., & Nadji, K. (2006). Composition of the essential oils of *Mentha aquatica* L. and *Nepeta meyeri* Benth. from Iran. *Journal of Essential Oil Research*, 18, 263–265. <https://doi.org/10.1080/10412905.2006.9699082>. (In English).

21. European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare. (2019). *European pharmacopoeia* (10th ed.). Strasbourg: EDQM? 4120 p. (In English).

22. Ferhat, M., Erol, E., Beladjila, K. A., Çetintaş, Y., Duru, M. E., Öztürk, M., Kabouche, A., & Kabouche, Z. (2017). Antioxidant, anticholinesterase and antibacterial activities of *Stachys guyoniana* and *Mentha aquatica*. *Pharmaceutical Biology*, 55, 324–329. <https://doi.org/10.1080/13880209.2016.1238488>. (In English).

23. Ferrati, M., Spinozzi, E., Baldassarri, C., Maggi, F., Pavela, R., Canale, A., Petrelli, R., & Cappellacci, L. (2023). Efficacy of *Mentha aquatica* L. essential oil (linalool/linalool acetate

chemotype) against insect vectors and agricultural pests. *Pharmaceuticals (Basel)*, 16(4), 633. <https://doi.org/10.3390/ph16040633>. (In English).

24. Gethaun, Z., Asres, K., Mazumder, A., & Bucar, F. (2008). Essential oil composition, antibacterial and antioxidant activities of *Mentha aquatica* growing in Ethiopia. *Ethiopian Pharmaceutical Journal*, 26, 9–16. (In English).

25. Lawrence, B. M. (2007). *Mint: The genus Mentha*. Boca Raton: CRC Press, 584 p. (In English).

26. Mimica-Dukić, N., Božin, B., Soković, M., Mihajlović, B., & Matavulj, M. (2003). Antimicrobial and antioxidant activities of three *Mentha* species essential oils. *Planta Medica*, 69(5), 413–419. <https://doi.org/10.1055/s-2003-39704>. (In English)

27. Minina, N. N., & Chernyh, I. V. (2020). The elemental composition of *Mentha piperita* L. (Lamiaceae Lindl.), grown in the forest-steppe zone of Southern Urals. *Journal of Agriculture and Environment*, 3(15), 19–23. <https://doi.org/10.23649/jae.2020.3.15.4>. (In English).

Поступила в редакцию 29.05.2026 г.

Korenskaya I. M., Dyakova N. A. Element profile *Mentha aquatica* L. Voronezh region. – The article presents the results of mass spectrometric determination of the element profile of *Mentha aquatica* L. of the Voronezh region. *M. aquatica* actively absorbs vital macronutrients (phosphorus, magnesium, calcium, potassium, sodium) from the soil, as well as a number of highly toxic elements (cadmium, lead, arsenic). *M. aquatica* has a barrier suction mechanism for aluminum, iron, and rare earth metals. It is possible to use *M. aquatica* as a bioindicator of soil pollution with heavy metals.

Keywords: Voronezh region, *Mentha aquatica* L., element profile.

Коренская Ирина Михайловна

кандидат фармацевтических наук, доцент,
доцент кафедры фармацевтической химии и
фармакогнозии фармацевтического факультета
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет», г. Воронеж, РФ.
E-mail: irmich65@yandex.ru
ORCID: 0000-0001-5444-8108
SPIN-код: 1706-6248
AuthorID: 717552

Korenskaya Irina Mikhailovna

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Docent,
Associate Professor of Department of Pharmaceutical
Chemistry and Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy,
Voronezh State University,
Voronezh, Russian Federation.

Дьякова Нина Алексеевна

доктор фармацевтических наук, доцент,
доцент кафедры фармацевтической технологии
фармацевтического факультета
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет», г. Воронеж, РФ.
E-mail: ninotchka_v89@mail.ru
ORCID: 0000-0002-0766-3881
SPIN-код: 3477-0510
AuthorID: 684554

Dyakova Nina Alekseevna

Doctor of Pharmaceutical Sciences, Docent, Associate
Professor of Department of Pharmaceutical Technology,
Faculty of Pharmacy,
Voronezh State University,
Voronezh, Russian Federation.